

Befragungs-Intervention Lübecker Bucht

Dirk Schmücker

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Der KI-Tagesplaner ist seit August 2024 ein Modul des Ostseeguide.
- Der KI-Tagesplaner erreichte im Studienzeitraum rund 21 „aktive Nutzer“ pro Tag.
- An der Befragung nahmen nur 38 Personen Teil (Antwortrate 2%). Der KI-Tagesplaner wurde überwiegend als hilfreich, aber als wenig intuitiv eingeschätzt.
- Eine Kartendarstellung zur Verbesserung der räumlichen Transparenz der Pol-Alternativen wurde mehrfach angeregt.

Autorinnen und Autoren:

Dirk Schmücker (NIT) dirk.schmuecker@nit-kiel.de

Datum: 20. November 2024

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

In diesem Kurzbericht berichten wir über Design und Ergebnisse einer Befragungsstudie, die im Sommer 2024 im KI-Tagesplaner der Tourismus-Agentur Lübecker Bucht durchgeführt wurde.

Ziel war es herauszufinden, als wie hilfreich Nutzende die KI-Tagesplaner-Anwendung empfanden.

Setup

Der KI-Tagesplaner ist ein von der Tourismusagentur Lübecker Bucht und der FH Kiel gemeinsam entwickelter Recommender, der auf Basis von Large Language Models (LLM) Tipps für die Tagesgestaltung gibt. Die Lösung ist als Progressive WebApp (PWA) realisiert.

Der KI-Tagesplaner ist ein Modul der Anwendung „Ostsee Guide“, die bereits seit 2023 betrieben und sukzessive ausgebaut wird (Abbildung 2 Abbildung 3). Der „Ostsee Guide“ ist eine Weiterentwicklung des „Lübecker Bucht Guide“, der bereits 2019 gestartet wurde.

Ursprünglich war geplant, die Befragung als A/B-Test anzulegen: Nutzende des „Ostsee Guide“ werden in zwei Gruppen geteilt (KI-Tagesplaner-Nutzende vs. KI-Tagesplaner-Nichtnutzende). Durch den Vergleich zwischen beiden Gruppen auf verschiedenen Dimensionen (Gesamtbewertung, Nützlichkeit, Gefallen, Bedienbarkeit) hätte sich der Beitrag des KI-Tagesplaners messen lassen. Dieses Setup wurde aus Kostengründen nicht realisiert.

Stattdessen wurde nur den Nutzendes des KI-Tagesplaners eine einfache Aufforderung zur Teilnahme an der Befragung eingeblendet, verknüpft mit einem Gewinnspiel (Abbildung 3).

Abbildung 1: Screenshot ostsee-guide.de mit “*** Tagesplaner“-Funktion

Abbildung 2: Screenshot der Tagesplananforderung, Beispielstartpunkt Grömitzer Welle

Abbildung 3: Befragungsinhalte und -format

Quelle: Tourismus-Agentur Lübecker Bucht

Antwortrate

Im Zeitraum 5. August bis 31. Oktober 2024 (87 Tage) verzeichnete der Ostseeguide rund 879.000 „Seitenaufrufe“ und gut 48.000 „aktive Nutzer“ (unique visitors). Das Modul „KI-Tagesplaner“ erreichte rund 3.800 „Seitenaufrufe“ (44 pro Tag) und 1.840 „aktive Nutzer“ (21 pro Tag).

Im gesamten Zeitraum wurden 38 Antworten auf die Befragung gesammelt. Von den 38 Antwortenden haben acht eine E-Mail-Adresse hinterlassen. Sieben Antwortende haben Hinweise als Freitext gegeben.

Bezogen auf die 1.840 „aktiven Nutzer“ des KI-Tagesplaners ergibt sich eine Antwortquote von 2%. Die Menge der Antworten lässt bestenfalls Trendaussagen über die Bewertung des KI-Tagesplaners zu.

Ergebnisse

Genutztes Endgerät

Von den 38 Antwortenden nutzen 32 (84%) ein „phone“, sechs den Endgerätetyp „desktop“ (16%). Bei der Anwendung Ostseeguide insgesamt liegt der Anteil der „phone“-Nutzenden höher (94%).

Verständnis des KI-Tagesplaners

Auf die Frage „Hast du verstanden was der Tagesplaner ist?“ antworteten 29 von 28 (76%) mit Ja, darunter alle sechs Antwortenden mit dem Endgerätetyp „desktop“.

Intuitive Nutzung

Auf die Frage „Wie intuitiv war die Bedienung des Tagesplaners für dich?“ konnten Antworten von 0 = gar nicht bis 10 = absolut gegeben werden (pseudometrische Skala).

Im Schnitt erreichte der KI-Tagesplaner nur 6,6 Punkte, unter den Desktopnutzenden sogar nur 5,7 Punkte.

In Analogie zum Net Promoter Score betrüge der Anteil der „Promotoren“ (Skalenpunkte 9 und 10) 24%, der Anteil der „Detraktoren“ (0 bis 6) 44%, so dass sich ein negativer Index (-20) ergeben würde.

Hilfreiche Empfehlungen

Auf die Frage „Wie hilfreich waren die Empfehlungen bzw. wie bewertest du diese?“ konnten Antworten auf einer grafischen Likert-Skala gegeben werden. Dabei entsprach der Wert 1 der Grafik „gar nicht hilfreich“, der Wert 5 der Grafik „sehr hilfreich“. Die Mehrzahl der Nennungen entfiel auf die Skalenpunkte 4 und 5 (hilfreich), lediglich vier Nennungen (16%) fanden die Anwendung nicht hilfreich (Tabelle 1). Allerdings machten nur 26 von 38 Antwortenden hier überhaupt Angaben.

Tabelle 1: Einschätzung „Hilfreiche Empfehlungen“

	Anteil
1 – gar nicht hilfreich	8%
2	8%
3	12%
4	50%
5 – sehr hilfreich	23%

n = 26 (12 Antwortende haben diese Frage nicht beantwortet)

Kommentare

Insgesamt wurden sieben Kommentare abgegeben. Davon bezogen sich drei (Nr. 1–3) auf die Anregung, eine Karte zu integrieren. Ein Nutzer monierte die Angebotsbreite und -tiefe (Nr. 4), ein weiterer regte die Einführung weiterer Filtermöglichkeiten an (Nr. 5). Ein Kommentar monierte eine technische Fehlfunktion (Nr. 6), ein weiterer lieferte keine konkreten Hinweise (Nr. 7).

1. Durch die Darstellung der Ergebnisse auf einer Karte.
2. Ein Google Map wäre noch ganz gut statt nur einer Liste. Dann kann man viel besser sehen, wo das alles genau ist.
3. Eine Landkarte mit den einzelnen Punkten wäre toll.
4. Ein Tagesplan könnte durchaus mehr als zwei Vorschläge enthalten. Dass es im Umkreis von 20 km um Haffkrug nix zu futtern gibt, kann man gar nicht glauben. Hier gibt es noch einiges zu tun. Der Ansatz ist aber ganz gut.
5. Weitere Sparten hinzufügen. Nicht nur die Kategorie mit Kinder, aktiv
6. Die einzelnen Startpunkte ließen sich nicht öffnen, das wäre ein Punkt, den ich verbessern würde.
7. Uff sehr schwer zu sagen. Ich denke das bekommt ihr schon gut hin.

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.nit-kiel.de/air/.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Schmücker, Dirk (2024). *Befragungs-Intervention Lübecker Bucht*. (AIR Kurzberichte). DOI: 10.5281/zenodo.14193445

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

